

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

IOT (INTERNET OF THINGS) VA AXBOROT TIZIMLARI: IOT QURILMALARINING AXBOROT TIZIMLARIGA TA'SIRI VA IMKONIYATLARI

¹ Shodmonqulov Shaxzod Nishonboy o'g'li

² O'narov Diyorbek Abdulla o'g'li

³ Oqboyev Muxammad Ulug'bek o'g'li

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishi talabasi, shaxzodshodmonqulov1@gmail.com

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishi talabasi, diyorbekunarov@gmail.com

³ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishi talabasi, muhammadoqboyev36@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Internet of Things (IoT) – bu turli qurilmalar va obyektlarning internet orqali bog'lanishini ta'minlaydigan texnologiya bo'lib, u kundalik hayotimizda keng tarqalgan. Ushbu maqolada IoT qurilmalarining axborot tizimlariga ta'siri, jumladan ma'lumotlar olish va tahlil, samaradorlikni oshirish, masofaviy monitoring va boshqaruv, shuningdek, o'z-o'zini tahlil qilish va o'rganish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, IoT qurilmalarining axborot tizimlariga taqdim etadigan kengaytirilgan integratsiya, yangi biznes modellari, ma'lumotlar tahlili orqali qaror qabul qilish va xavfsizlik kabi imkoniyatlari ham muhokama qilinadi. IoT texnologiyalari axborot tizimlarining samaradorligini oshirishga va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: *internet of things (iot), axborot tizimlari, ma'lumotlar tahlili, samaradorlik, masofaviy monitoring, xavfsizlik, innovatsion yechimlar, biznes modellari.*

ABSTRACT:

Internet of Things (IoT) is a technology that enables various devices and objects to be connected via the Internet, and it is widely used in our daily life. This paper examines the impact of IoT devices on information systems, including data acquisition and analysis, improved efficiency, remote monitoring and control, and self-analysis and learning capabilities. Also discussed are the opportunities that IoT devices provide to information systems, such as enhanced integration, new business models, decision-making through data analysis, and security. IoT technologies help to increase the efficiency of information systems and develop innovative solutions.

Keywords: *internet of things (iot), information systems, data analysis, efficiency, remote monitoring, security, innovative solutions, business models.*

Internet of Things (IoT) – bu turli qurilmalar va obyektlarning internet orqali bog'lanishini ta'minlaydigan texnologiya. IoT qurilmalari kundalik hayotimizda keng tarqalgan bo'lib, ular aqlli uylar, sog'liqni saqlash tizimlari, sanoat avtomatizatsiyasi va ko'plab boshqa sohalarda ishlatilmoqda. Ushbu maqolada IoT qurilmalarining axborot tizimlariga ta'siri va imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

1. Ma'lumotlar Olish va Tahlil

IoT qurilmalari katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish imkonini beradi. Masalan, sog'liqni saqlash sohasida IoT qurilmalari bemorlarning biometrik ma'lumotlarini uzatish orqali

ularning sog'lig'ini monitoring qilishga yordam beradi. Bu ma'lumotlar axborot tizimlariga uzatiladi va tahlil qilinadi, natijada samarali qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi.

2. Samaradorlikni Oshirish

IoT qurilmalari axborot tizimlariga integratsiya qilinishi natijasida operatsion samaradorlik oshadi. Masalan, sanoat korxonalarida IoT qurilmalari ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish va optimallashtirishda yordam beradi. Buning natijasida resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi va xarajatlar kamayadi.

3. Masofaviy Monitoring va Boshqaruv

IoT texnologiyalari yordamida axborot tizimlari masofaviy monitoring va boshqaruv imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bu, masalan, aqlli shaharlar yoki aqlli uy tizimlarida qo'llaniladi. Foydalanuvchilar o'z qurilmalarini masofadan boshqarish va monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa qulaylik yaratadi.

4. O'z-o'zini Tahlil Qilish va O'rganish

IoT qurilmalari yordamida axborot tizimlari o'z-o'zini tahlil qilish va o'rganish qobiliyatiga ega bo'ladi. Machine Learning va sun'iy intellekt texnologiyalari bilan birgalikda IoT ma'lumotlari tizimlarga yangi imkoniyatlar keltiradi. Bu orqali tizimlar o'z vaqtida muammolarni aniqlash va hal etish uchun yanada samarali bo'ladi.

IoT Qurilmalarining Axborot Tizimlariga Imkoniyatlari

1. Kengaytirilgan Integratsiya

IoT qurilmalari axborot tizimlariga kengaytirilgan integratsiya imkoniyatlarini taqdim etadi. Tizimlar bir-biri bilan bog'lanishi natijasida foydalanuvchilar uchun yanada qulay interfeyslar yaratiladi. Bu, masalan, aqlli uy tizimlarida turli qurilmalarni birlashtirishda qo'llaniladi.

2. Yangi Biznes Modeli

IoT texnologiyalari yangi biznes modelini ishlab chiqishga yordam beradi. Foydalanuvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan innovatsion xizmatlar va mahsulotlar yaratiladi. Masalan, xizmat sifatida IoT (XaaS) modeli orqali mijozlarga ularning qurilmalarini masofadan nazorat qilish va boshqarish xizmatlari taklif etilishi mumkin.

3. Ma'lumotlar Tahlili orqali Qaror Qabul Qilish

IoT qurilmalari tomonidan yig'ilgan ma'lumotlar analitik vositalar yordamida tahlil qilinadi. Bu, axborot tizimlariga ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Buning natijasida tashkilotlar samaraliroq strategiyalar ishlab chiqishlari mumkin.

4. Xavfsizlik va Himoya

IoT qurilmalari axborot tizimlarining xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Masalan, aqlli xavfsizlik tizimlari yoki monitoring kameralar orqali real vaqt rejimida tahdidlarni aniqlash va oldini olish mumkin. Bu, foydalanuvchilar va tashkilotlar uchun qo'shimcha himoya qatlamini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashton, K. (2009). That 'Internet of Things' Thing. RFID Journal.
2. Miorandi, D., Sicari, S., Pellegrini, F., & Chlamtac, I. (2012). Internet of Things: Vision, Applications and Research Challenges. Ad Hoc Networks, 10(7), 1497-1516.

3. Мустафоев Е., Холматов Ж. Brayl matn tasviri sifatini oshirish usullari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-27.
4. Mustafoyev E. M., Maydonova Z. N. MOBIL ILOVA YARTISHDA FOYDALANILGAN ONLAYN APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 6. – С. 23-28.
5. Mustafoyev E., Dustbekova M., Kamolova D. MASHINALI O 'RGANISH JARAYONIDA ENG YAXSHI QO 'SHNILAR ALGORITMINI QO 'LLASH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 84-88.
6. Javlon K., Erali M. STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 136-141.
7. Muhiddin o'g'li M. E., Razzoq o'g'li M. R. BRAYL MATN TASVIRLARNI TANIB OLISHDA CHUQUR O 'QITISH MODELIDAN FOYDALANISH //Ustozlar uchun. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 127-132.
8. Razzoq o'g'li, Mixliyev Ramazon, and Mustafoyev Erali Muhiddin o'g'li. "BRAYL MATN TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISH USULLARI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 31.2 (2024): 107-110.